

УДК 339.186:334.021

JEL classification: B00; F60; J00

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ТУРЦИИ

©*Паулов П. А.*, SPIN-код: 8265-3637, канд. юрид. наук, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, paulovpavel@yandex.ru

©*Козлова Ю. А.*, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, kozlovayulia@icloud.com

PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN TURKEY

©*Paulov P.*, SPIN-code: 8265-3637, J.D., Samara State University of Economics, Samara, Russia, paulovpavel@yandex.ru

©*Kozlova Yu.*, Samara State University of Economics, Samara, Russia, kozlovayulia@icloud.com

Аннотация. В статье анализируется организация государственных закупок в Турецкой Республике. Выделены критерии эффективности государственных закупок. Главная функция государственной власти — предоставление социально значимых товаров и услуг населению. Правительство действует в интересах населения и использует ресурсы бюджетов определенных уровней. Формирование и размещение государственных и муниципальных заказов осуществляются публично в соответствии с установленными законом процедурами. В Турецкой Республике участие в тендерах на поставку товаров для государственных нужд регулируется Федеральным законом «О тендерах на государственные нужды». Особые требования и условия для малого и среднего бизнеса в законодательстве не определены; поэтому права и обязанности местных участников государственных закупок не различаются. Основной проблемой турецкой экономики в области государственных закупок является низкий уровень прозрачности. В турецкой экономике теневой сектор все время занимал значительную часть, а коррупция процветала в высших кругах. Финансовая прозрачность создает лучший инвестиционный климат и в то же время важна для ЕС как показатель устойчивости и предсказуемости. Но европейский подход к решению этой проблемы вряд ли будет эффективным в Турции. Создавая новые бюрократии, нельзя бороться с коррупцией.

Abstract. The article discusses the organization of public procurement in the Republic of Turkey and the criteria for the effectiveness of public procurement. The main function of public authority is the provision of socially important goods and services to the population. Implementing this function, the government acts in the interests of the population and uses the resources of budgets of certain levels. The main way to implement and implement the service functions of public authority is the formation and placement of state and municipal orders. Formation and placement are carried out publicly, in accordance with legally established procedures. The Turkish economy has gone from the initial stage of development, the markets for goods and services have long been formed. In each sphere and industry, their own peculiarities arose, and, with their consideration, companies entrenched there. Perhaps because of this, entry into the market of new companies is difficult. These problems can be considered insignificant, as the market economy in Turkey is already built. In the Republic of Turkey, participation in tenders for the supply of goods for state needs is regulated by the Federal Law “On tenders for state needs”. Special requirements and conditions for small and medium-sized businesses are not specified in the law; therefore, the rights and obligations of local participants in public procurement do not differ. The main problem of the

Turkish economy in the field of public procurement is the low level of transparency. In the Turkish economy, the shadow sector occupied a significant part all the time, and corruption was thriving in the highest circles. Financial transparency makes a better investment climate and at the same time is important for the EU as an indicator of sustainability and predictability. But the European approach to solving this problem is unlikely to be effective in Turkey. By creating new bureaucracies, one cannot fight corruption.

Ключевые слова: государственные закупки, критерии эффективности, организация закупок.

Keywords: public procurement, efficiency criteria, procurement organization.

Основной функцией публичной власти считается оказание населению социально значимых товаров и услуг. Реализуя данную функцию, правительство выступает в интересах населения и использует ресурсы бюджетов определенных уровней. Главным способом осуществления и реализации сервисных функций публичной власти является формирование и размещение государственного и муниципального заказов. Формирование и размещение осуществляется публично, в соответствии с законодательно установленными процедурами [1, 2].

Рассмотрим организацию государственных закупок в Турецкой республике и критерии эффективности государственных закупок.

Турецкая экономика ушла от первоначальной стадии развития, рынки товаров и услуг уже давно сформировались. В каждой сфере и отрасли возникли собственные особенности и с их учетом закрепившиеся там компании. Возможно, из-за этого выход на рынок новых компаний затруднен. Эти проблемы можно считать незначимыми, так как рыночная экономика в Турции уже построена [10-12].

В Турецкой республике участие в тендерах на поставку товаров для государственных нужд регулируется ФЗ «О тендерах для государственных нужд». Особенные требования и условия для субъектов малого и среднего предпринимательства в законе никак не оговариваются, поэтому права и обязанности местных участников государственных закупок никак не отличаются.

Основные принципы государственных закупок в Турции:

- ответственность участников процесса закупок.
- справедливое и равное отношение к участникам рынка;
- конкурентность закупок
- обоснованность закупок;
- прозрачность и открытость закупок.

Турция тратит всего 0,5% ВВП на НИОКР, что является невысоким показателем. По этой причине для создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции Турции необходимо импортировать технологии. Главный и основной канал для передачи технологий в Турцию считаются иностранные инвестиции. В этом значительную роль играют Франция, Италия, Великобритания, Германия, Нидерланды. Передача технологий в Турцию нацелена на модернизацию промышленных мощностей и внедрение новых видов товаров и услуг [9].

Особенностью тендерного законодательства Турции считается возможность участия в тендерах иностранных фирм в случае, если они представлены национальным субъектом

Турции, совместным предприятием с долей субъектов Турции не меньше 51% или местной компанией-агентом [10].

Данное положение никак не распространяется на определенные поставки для нужд вооруженных сил и на случаи, если иностранный производитель непосредственно напрямую обеспечивает поставки продукта «редкой специализации» конкретно по договоренности с государственными структурами [2–4].

Существует традиционная оценка эффективности расходования бюджетных средств согласно конкретной закупке. Эта оценка даст возможность незамедлительно определить, экономию бюджетных средств согласно любой определенной закупке. При этом система размещения заказов тут никак не оценивается и не анализируется [6].

Как показывает практика, традиционная оценка закупок на предмет экономии бюджетных средств никак не отображает в полной мере уровня эффективности закупок и способен применяться только лишь с целью оперативного анализа [7].

При такого рода оценки из анализа выпадает несколько основных показателей, к примеру, дисциплина, планирования и исполнения контрактов, соблюдение законодательства при размещении заказов, уровень конкурентности. Кроме того, существуют минусы при расчете экономии относительно первоначальной цены контракта, так как такой расчет не предусматривает обоснованности определения первоначальной цены и реальных рыночных условий ценообразования [8].

Показатели эффективности государственных закупок в Турции:

- Дисциплина исполнения контрактов;
- Обоснованность определения первоначальной цены контрактов;
- Соблюдение законодательства при размещении заказов;
- Доля конкурентных закупок;
- Экономия при размещении заказов;
- Выполнение и осуществление планов при размещении заказов [3].

Результаты любой закупки оцениваются на предмет эффективности расходования бюджетных средств путем определения экономии. Экономия определяется в % от первоначальной цены контракта [5].

В заключении можно сделать следующие выводы по особенностям процедуры государственных закупок в Турции:

1. Главная проблема турецкой экономики в области государственных закупок – низкий уровень прозрачности. В турецкой экономике все время значительную часть занимал теневой сектор, а в высших кругах преуспевала коррупция. Финансовая прозрачность делает лучше инвестиционный климат и в тот же период важна для ЕС, как показатель устойчивости и предсказуемости. Но европейский подход к решению данной проблемы, навряд ли будет эффективен в Турции. Путем создания новых бюрократических образований нельзя бороться с коррупцией.

2. Эффективность государственных закупок исходит из: увеличения конкуренции при размещении государственного заказа, равного доступа абсолютно всех поставщиков к государственным заказам, единства нормативной базы, экономное расходование государственных финансов;

3. Передача технологий в Турецкую республику в основном нацелена на модернизацию промышленных мощностей, а также внедрение новых видов товаров и услуг.

4. Значимой характерной чертой тендерного законодательства Турции считается возможность участия в тендерах иностранных фирм только лишь в случае, если они

представлены национальным субъектом Турции, совместным предприятием с долей субъектов Турции не меньше 51% или местной компанией-агентом.

Список литературы:

1. Андреева А. Мировой опыт госзакупок // Бюджет. 2014. № 10. С. 20-25.
2. Салиола Ф. Джу-Хьун К. А., Горовиц Б., Акимов Н. А. Мировые практики в сфере закупок: модели развития // Вестник Университета Правительства Москвы. 2017. №. 1. С. 12-19.
3. Карпишин А. В. Повышение эффективности государственных закупок на основе внедрения информационной системы контроля и мониторинга // Экономика и предпринимательство. 2014. № 1. С. 548-550.
4. Ломакин В. К. Мировая экономика. М.: Финансы, Юнити, 2007 528 с.
5. Нестерович В. Н., Смирнов В. И. Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд. М.: Инфра-М, 2007. 360 с.
6. Паулов П. А. Понамаренко С. С. Актуальные проблемы государственного регулирования в сфере закупок // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 8 (16). С. 427-428.
7. Семенова Ф. З., Борлакова М. Б., Боташева Л. С. Зарубежный опыт организации государственных закупок // Фундаментальные исследования. 2016. № 6-2. С. 465-469.
8. Смирнов В. И., Нестерович Н. В., Гончаров Е. Ю. и др. Становление системы государственных закупок за рубежом и в России. Казань: НПО БизнесИнфоСервис, 2007. 320 с.
9. Уразова Е. И. Турция: проблемы финансирования экономического развития. М.: Наука, 1974. 205 с.
10. Ercan F., Oguz S. Rescaling as a class relationship and process: The case of public procurement law in Turkey // Political Geography. 2006. Vol. 25. No. 6. P. 641-656.
11. Esen B., Gumuscu S. Building a Competitive Authoritarian Regime: State-Business Relations in the AKP's Turkey // Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 2018. Vol. 20. No. 4. P. 349-372.
12. Decarolis F. Comparing public procurement auctions // International Economic Review. – 2018. Vol. 59. No. 2. P. 391-419.

References:

1. Andreeva, A. (2014). Mirovoi opyt goszakupok. *Byudzheta*, (10). 20-25.
2. Saliola, F. Joo-Hyun, K. A., Horowitz, B., & Akimov, N. A. (2017). International best practices in public procurement: development patterns. *Bulletin of the Moscow Government University*, (1). 12-19.
3. Karpishin, A. V. (2014). Enhancement of efficiency of the government procurements on the basis of introduction of the information monitoring system and monitoring. *Economy and Entrepreneurship*, (1). 548-550.
4. Lomakin, V. K. (2007). Mirovaya ekonomika. Moscow. Finansy, Yuniti, 528.
5. Nesterovich, V. N., & Smirnov, V. I. (2007). Konkursnye torgi na zakupku produktsii dlya gosudarstvennykh nuzhd. Moscow. Infra-M, 360.
6. Paulov, P. A. & Ponamarenko, S. S. (2017). Aktual'nye problemy gosudarstvennogo regulirovaniya v sfere zakupok. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki*, 8(16). 427-428.
7. Semenova, F. Z., Borlakova, M. B., & Botasheva, L. S. (2016). Foreign experience of state procurement. *Fundamental research*, (6-2). 465-469.

8. Smirnov, V. I., Nesterovich, N. V., & Goncharov, E. Yu. i dr. (2007). Stanovlenie sistemy gosudarstvennykh zakupok za rubezhom i v Rossii. Kazan': NPO BiznesInfoServis, 320.
9. Urazova, E. I. (1974). Turtsiya: problemy finansirovaniya ekonomicheskogo razvitiya. Moscow. Nauka, 205.
10. Ercan, F., & Oguz, S. (2006). Rescaling as a class relationship and process: The case of public procurement law in Turkey. *Political Geography*, 25(6), 641-656.
11. Esen, B., & Gumuscu, S. (2018). Building a Competitive Authoritarian Regime: State-Business Relations in the AKP's Turkey. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 20(4), 349-372.
12. Decarolis, F. (2018). Comparing public procurement auctions. *International Economic Review*, 59(2), 391-419.

Работа поступила
в редакцию 17.11.2018 г.

Принята к публикации
21.11.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Паулов П. А., Козлова Ю. А. Система государственных закупок в Турции // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 447-451. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-52> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Paulov, P., & Kozlova, Yu. (2018). Public procurement system in Turkey. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 447-451. (in Russian).